

Displasia Odontomaxilar Segmentar – Revisão Sistemática

(Segmental Odontomaxillary Dysplasia – Systematic Review)

Lara Eduarda Ferreira Tenório César

Cirurgiã-dentista, Faculdade Integrada Carajás, Redenção – PA, Brasil

Ricardo Felipe Vieira Macedo

Graduando em Odontologia, Universidade São Francisco, Bragança Paulista - SP, Brasil

Fernanda Belo da Fonseca Josino

Cirurgiã-dentista, Universidade Federal do Maranhão, São Luís – MA, Brasil

Daniel Pedroza de Assunção

Graduando em Odontologia, Faculdade Integrada Carajás, Redenção – PA, Brasil

Camilly Guimarães Costa

Graduanda em Odontologia, Centro Universitário Uninovafapi, Taserina – PI, Brasil

Gabriel Alves Torres

Graduando em Odontologia, Centro Universitário Uninovafapi, Taserina – PI, Brasil

Dandara Costa Santana

Cirurgiã-dentista, Faculdade Anhanguera UNIME, Salvador – BA, Brasil

Érika de Nazaré Sales de Miranda Carvalho

Graduanda em Odontologia, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, UNIFAMAZ, Belém-PA, Brasil

Maxwell Gonçalves Coelho

Cirurgião-dentista, Faculdade Promove de Belo Horizonte – FPMG, Belo Horizonte – MG, Brasil

Geedson da Silva Pereira

Graduando em odontologia, Faculdade UNIFACEMA, Caxias-MA, Brasil.

Bárbara Dias Zanotto

Graduanda em Odontologia, Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo - SP, Brasil.

Tais Erminia da Silva

Graduanda em Odontologia, Universidade São Francisco, Bragança Paulista – SP, Brasil

Anna Luiza Bezerra Tavares

Cirurgiã-dentista, Universidade Unigranrio, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Julianna Amarante Rebecchi

Cirurgiã-dentista, Centro Universitário União Dinâmica Cataratas - Foz do Iguaçu – PR, Brasil

Daniel dos Santos Ferreira Nunes

Graduando em Odontologia, Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, Brasília – DF, Brasil

Davide Marcon Dorneles Ramos

Graduando em odontologia, Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma – SC, Brasil

Received: 18 July 2024

Revised: 20 July 2024

Accepted: 20 July 2024

Published: 20 July 2024

Corresponding author:Lara Eduarda Ferreira Tenório
CésarCirurgiã-dentista, Faculdade
Integrada Carajás, Redenção –
PA, Brasil

resumosodontologiafic@gmail.com

Palavras-chave:Displasia odontomaxilar
segmentar, displasia
hemimaxilofacial, nevo backer**Keywords:**Segmental odontomaxillary
dysplasia, hemimaxillofacial
dysplasia, Becker nevus.This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Introdução: A displasia odontomaxilar segmentar (SOD) é uma condição craniofacial rara e complexa caracterizada pelo crescimento assimétrico unilateral dos ossos maxilares, frequentemente acompanhado por agenesia dentária, erupção tardia de dentes permanentes e manifestações cutâneas como hipertricrose e eritema. A SOD exemplifica a heterogeneidade das displasias maxilofaciais, apresentando desafios tanto no diagnóstico quanto no tratamento devido à sua natureza incomum e variabilidade clínica. **Metodologia:** Este estudo realizou uma revisão de literatura sistemática com busca abrangente em bases de dados como PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico, cobrindo publicações de 2013 a 2023. Foram incluídos estudos de casos clínicos e revisões em português e inglês que abordassem diretamente a SOD, com exclusão de trabalhos não pertinentes ou incompletos. Após análise criteriosa, nove artigos foram selecionados para inclusão. **Discussão:** A SOD se manifesta com aumento hemimaxilar unilateral, agenesia de pré-molares, erupção tardia de molares permanentes e alterações radiográficas como trabéculas ósseas espessas e seio maxilar reduzido. Manifestações cutâneas como hipertricrose e eritema também foram observadas em alguns casos. O diagnóstico é geralmente realizado por meio de exame clínico detalhado, radiografias e, em casos complexos, tomografia computadorizada e modelagem 3D. O tratamento varia desde monitoramento regular e terapia ortodôntica até intervenções cirúrgicas para restauração funcional e estética. **Conclusão:** A SOD representa um desafio significativo na prática clínica devido à sua raridade e complexidade diagnóstica. A identificação precoce é crucial para um planejamento terapêutico adequado, envolvendo uma abordagem multidisciplinar para melhorar os resultados a longo prazo. Avanços em tecnologias de imagem e colaboração interdisciplinar são fundamentais para otimizar o manejo desses pacientes, destacando a importância contínua da pesquisa para elucidar as bases genéticas e moleculares da condição e desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes. Em resumo, a SOD não apenas ilustra a complexidade das displasias craniofaciais, mas também enfatiza a necessidade de uma abordagem integrada e personalizada para o cuidado desses casos raros e desafiadores.

ABSTRACT (ENG)

Introduction: Segmental odontomaxillary dysplasia (SOD) is a rare and complex craniofacial condition characterized by unilateral asymmetric growth of the maxillary bones, often accompanied by tooth agenesis, late eruption of permanent teeth and cutaneous manifestations such as hypertrichosis and erythema. SOD exemplifies the heterogeneity of maxillofacial dysplasias, presenting challenges in both diagnosis and treatment due to its uncommon nature and clinical variability. **Methodology:** This study carried out a systematic literature review with a comprehensive search in databases such as PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde and Google Scholar, covering publications from 2013 to 2023. Clinical case studies and reviews in Portuguese and English were included. **Discussion:** SOD manifests with unilateral hemimaxillary enlargement, agenesis of premolars, late eruption of permanent molars and radiographic changes such as thickened bone trabeculae and reduced maxillary sinus. Cutaneous manifestations such as hypertrichosis and erythema have also been observed in some cases. Diagnosis is usually made through detailed clinical examination, x-rays and, in complex cases, computed tomography and 3D modeling. Treatment ranges from regular monitoring and orthodontic therapy to surgical interventions for functional and aesthetic restoration. **Conclusion:** SOD represents a significant challenge in clinical practice due to its rarity and diagnostic complexity. Early identification is crucial for adequate therapeutic planning, involving a multidisciplinary approach to improve long-term results. Advances in imaging technologies and interdisciplinary collaboration are critical to optimizing the management of these patients, highlighting the continued importance of research to elucidate the genetic and molecular basis of the condition and develop more effective therapeutic strategies. In summary, SOD not only illustrates the complexity of craniofacial dysplasias, but also emphasizes the need for an integrated and personalized approach to the care of these rare and challenging cases.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A displasia odontomaxilar segmentar (SOD) é uma condição craniofacial rara e complexa que afeta o desenvolvimento assimétrico dos ossos maxilares, resultando em uma série de manifestações clínicas distintas. Esta anomalia é caracterizada por um crescimento anormal unilateral do maxilar posterior,

frequentemente acompanhado por agenesia dentária, erupção tardia de dentes permanentes e, em alguns casos, alterações cutâneas como hipertricrose e eritema. A SOD exemplifica a heterogeneidade das displasias maxilofaciais, destacando-se pela sua apresentação específica e desafios associados tanto no diagnóstico quanto no tratamento.

A condição foi descrita pela primeira vez na literatura médica e odontológica como uma entidade clínica distinta, reconhecida por suas características radiográficas peculiares, incluindo trabéculas ósseas espessas e um seio maxilar reduzido na área afetada (Smith, 2018). Estes achados radiográficos são essenciais para o diagnóstico diferencial e para guiar o planejamento terapêutico adequado, que frequentemente requer uma abordagem multidisciplinar envolvendo odontologistas, cirurgiões maxilofaciais, radiologistas e outros especialistas.

Embora a prevalência exata da SOD seja difícil de determinar devido à sua raridade, estudos sugerem que a condição afeta predominantemente crianças e adolescentes, com um número limitado de casos documentados na literatura internacional (Heggie & Gartshore, 2020). A variabilidade na apresentação clínica da SOD adiciona complexidade ao seu diagnóstico, muitas vezes resultando em diagnósticos tardios ou subdiagnosticados.

A gestão clínica da SOD varia dependendo da gravidade dos sintomas e da extensão do envolvimento maxilar, podendo incluir desde monitoramento regular e terapia ortodôntica até intervenções cirúrgicas corretivas mais invasivas para restaurar a função mastigatória e estética facial (Castanho et al., 2020). A pesquisa contínua é fundamental para aprofundar nossa compreensão das bases genéticas e moleculares desta condição, bem como para desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e personalizadas.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

O presente estudo realizou uma revisão de literatura sistemática com métodos rigorosos para identificar, selecionar e avaliar os estudos pertinentes. A pesquisa foi conduzida meticulosamente ao longo do mês de Julho de 2024, utilizando artigos científicos disponíveis em diversas bases de dados renomadas, tais como PubMed (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, abrangendo publicações no período de 2013 a 2023. A busca foi conduzida de maneira abrangente, empregando uma combinação e/ou separadamente das palavras-chaves: “Displasia odontomaxilar segmentar”, “Nevo de Becker”, “Displasia Hemimaxilofacial”

Após uma criteriosa análise dos títulos e resumos, os artigos considerados relevantes foram selecionados para leitura integral. Os critérios de inclusão adotados abarcaram estudos de casos clínicos e revisões de literatura publicados nos idiomas português e inglês, desde que estes estivessem alinhados com as diretrizes estabelecidas.

Foram aplicados critérios de exclusão rigorosos, que englobam artigos que não abordaram diretamente a temática da pesquisa, bem como trabalhos de conclusão de curso, artigos repetidos ou incompletos, monografias e artigos que estivessem fora do intervalo temporal especificado. Desta forma, 9 artigos foram selecionados e 2 artigos foram excluídos, em consonância com os critérios citados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

A Displasia odontomaxilar segmentar (SOD) é um distúrbio raro do desenvolvimento craniofacial, sendo geralmente descoberta na infância. Se caracteriza pelo aumento hemimaxilar indolor com leve assimetria facial, associado a hiperplasia fibrosa gengival, agenesia de pré-molares e erupção tardia de molares permanentes. Radiograficamente é possível notar trabéculas ósseas alteradas e seio maxilar reduzido observados em radiografias. Recentemente tem sido associada com lesões cutâneas como: hipertricose, eritema áspero da pele subjacente e nevo de Becker (Neville, 2016)

Histologicamente revelam trabéculas ósseas que são mais espessas do que o normal, muitas vezes com orientação vertical. Essas trabéculas podem apresentar uma estrutura desorganizada e densa, contribuindo para a radiopacidade observada em exames radiográficos. Os tecidos gengivais adjacentes à área afetada podem apresentar hiperplasia, caracterizada pelo aumento do número de células e maior produção de tecido conjuntivo fibroso (Neville, 2016).

A metodologia para diagnóstico da displasia odontomaxilar segmentar geralmente inclui uma combinação de exame clínico detalhado, radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada e, em alguns casos, modelagem 3D da região afetada. A avaliação minuciosa da assimetria facial e da posição dos dentes é fundamental para determinar o grau de envolvimento dos ossos maxilares e o planejamento do tratamento (Neville, 2016).

A displasia odontomaxilar segmentar pode apresentar desafios significativos no tratamento devido à sua natureza complexa e variabilidade na apresentação clínica. As abordagens terapêuticas podem incluir desde tratamento conservador com monitoramento regular até intervenções cirúrgicas corretivas, dependendo da gravidade dos sintomas e da progressão da condição. A ortodontia e a cirurgia ortognática frequentemente desempenham papéis importantes no realinhamento dos maxilares afetados e na restauração da função mastigatória e estética facial

Allen et al. (2024) relataram um caso de displasia odontomaxilar segmentar (SOD) surgindo na maxila direita de uma menina de três anos. Este distúrbio raro e não hereditário afeta um lado da maxila, resultando em impactos no tecido duro, tecido mole e na dentição na área afetada. Tipicamente caracterizada por aumento do tecido gengival e ósseo no lado afetado e frequentemente associada à hipodontia no quadrante afetado, a SOD também apresenta irregularidades cutâneas na área afetada.

Heggie & Gartshore (2020) discutem a displasia odontomaxilar segmentar (SOD) como um distúrbio craniofacial raro caracterizado por crescimento ósseo e maturação anormais, agenesia de pré-molares, erupção tardia de molares permanentes e aumento unilateral da maxila posterior. Aspectos radiográficos incluem trabéculas ósseas alteradas, seio maxilar reduzido, cálculos pulpares e reabsorção espontânea de molares primários. O caso de um menino de sete anos apresentando dor dentária, eritema nos tecidos moles do quadrante maxilar direito, molares primários severamente infra-ocluídos e

expansão óssea da maxila é discutido, destacando a importância da exploração cirúrgica sob anestesia geral, remoção dos molares primários e exame histopatológico do osso alveolar atípico. A abordagem incluiu a mobilização dos dentes não irrompidos e a aplicação de uma prótese removível para melhorar a estética, enfatizando a necessidade de uma abordagem integrada no tratamento de pacientes com SOD.

Em consonância Castanho et al., (2020) em seu relato de caso destaca a importância das manifestações cutâneas, como hipertricose, eritema facial e nevo pigmentado, na suspeita clínica de displasia odontomaxilar segmentar tipo II. Embora o diagnóstico definitivo seja baseado em achados dentários e ósseos, a presença de características cutâneas pode orientar o dentista pediátrico no diagnóstico precoce e no manejo adequado deste distúrbio raro de crescimento não hereditário.

Smith (2018) discute a displasia odontomaxilar segmentar (SOD), uma anomalia de desenvolvimento rara caracterizada por aumento maxilar posterior, anormalidades dentárias, trabeculação óssea alterada e possíveis achados cutâneos. A literatura em língua inglesa documentou apenas 62 casos dessa condição até o momento. Recentemente, três novos casos foram diagnosticados em adolescentes do sexo feminino, todos localizados na maxila posterior esquerda. Os autores revisaram a literatura existente para melhor compreender essa entidade clínica incomum. Devido à complexidade e variedade das características dentárias e craniofaciais associadas à SOD, os pacientes muitas vezes consultam múltiplos profissionais de saúde em busca de diagnóstico. Apesar de sinais característicos, a SOD frequentemente não é reconhecida adequadamente, o que pode resultar em tratamentos desnecessários ou inadequados. Assim, destaca-se a necessidade de maior educação e conscientização entre profissionais de saúde sobre essa condição específica e outras raras, visando melhorar o diagnóstico e o manejo clínico para os pacientes afetados.

Alakeel (2020) descreve a alfa triptasemia hereditária (H α T) como uma condição genética caracterizada por níveis elevados de α -triptase sérica basal devido ao aumento no número de cópias do gene TPSAB1. Indivíduos com esses níveis elevados (8-10 ng/ml) frequentemente apresentam a síndrome de aumento hemimaxilar, assimetria facial, anomalias dentárias e achados cutâneos. Além disso, descreveu o caso de uma menina de 12 anos com síndrome de aumento hemimaxilar, assimetria facial, anormalidades dentárias e achados cutâneos (HATS). Ela apresentava uma mancha pilosa hiperpigmentada no lado direito do rosto desde o nascimento, acompanhada por hipertricose facial (histologicamente semelhante ao nevo Becker), leve assimetria facial e hipertrofia gengival unilateral no mesmo lado, características essas que são diferenciais para o diagnóstico de displasia odontomaxilar.

Gibson et al., (2020) em contrapartida ilustra a possível associação entre a displasia odontomaxilar segmentar e a displasia odontomandibular segmentar ipsilateral, com evidências de uma variante genética PIK3CA que pode estar implicada no desenvolvimento desses distúrbios. Esses achados sugerem a inclusão mandibular no espectro de manifestações da SOD e apoiam a hipótese de que esses distúrbios segmentares podem ser parte do espectro de supercrescimento associado ao gene PIK3CA.

Em concordância, os casos descritos por Thang et al. (2023), revelaram variações na apresentação da SOD, incluindo o envolvimento do processo alveolar mandibular ipsilateral. Esses achados ampliam nossa compreensão sobre a patogênese da SOD, sugerindo que a anomalia pode não estar limitada apenas à maxila. A proposta de renomear a condição para 'displasia odontognática ipsilateral segmentar' pode refletir mais precisamente a complexidade do envolvimento mandibular observado. Essa revisão na nomenclatura pode facilitar um diagnóstico mais abrangente e uma gestão clínica mais eficaz dos pacientes com SOD, enfatizando a importância de uma avaliação detalhada da mandíbula em todos os casos suspeitos. Esses insights reforçam a necessidade contínua de pesquisa para elucidar melhor os mecanismos subjacentes e otimizar o manejo clínico dessa condição incomum.

Polubothu (2020) declara outros nomes alternativos para hiperplasia odontomaxilar segmentar, como: displasia hemimaxilofacial ou síndrome HATS, detaca que embora seja reconhecida por profissionais de odontologia e cirurgia maxilofacial, sua presença na literatura clínica de genética e dermatologia é limitada, apesar de uma significativa proporção dos pacientes apresentarem manifestações cutâneas.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Em conclusão, a displasia odontomaxilar segmentar (SOD) representa um desafio diagnóstico e terapêutico significativo devido à sua natureza complexa e variabilidade na apresentação clínica. Embora seja uma condição rara, sua identificação precoce é crucial para orientar um plano de tratamento adequado e multidisciplinar, visando não apenas a correção das deformidades faciais e dentárias, mas também a melhoria da função mastigatória e estética facial dos pacientes. A integração de abordagens clínicas avançadas, como radiografia digital e modelagem 3D, tem proporcionado avanços na precisão diagnóstica e no planejamento cirúrgico, melhorando assim os resultados a longo prazo. Além disso, o estabelecimento de diretrizes de manejo baseadas em evidências e a colaboração interdisciplinar são essenciais para otimizar o cuidado desses pacientes raros. Portanto, é fundamental continuar investindo em conhecimento sobre as bases genéticas da SOD e desenvolver novas estratégias terapêuticas que possam beneficiar a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos afetados por esta condição debilitante.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- ALAKEEL, A. et al. A rare case of hemimaxillary enlargement with facial asymmetry, dental abnormalities, and cutaneous findings: A case report. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Case Reports*, v. 32, p. 100132, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32432014/>. Acesso em: 15 jul. 2024.
- Allen, et al., Segmental Odontomaxillary Dysplasia: A Case Report and Review of the Literature. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 82, p. 706-718, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38552673/>. Acesso em: 15 jul. 2024.
- Castanho, et al. Segmental odontomaxillary dysplasia: a rare entity. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*, v. 38, n. 3, p. 328-331, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32893658/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

Gibson, R.; et al. Displasia odontomaxilar segmentar e sua associação com displasia odontomandibular segmentar ipsilateral: um relato de caso com análise genética. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, v. 130, n. 1, p. e55-e56, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151309/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

Heggie, A. A.; Gartshore, L. Segmental Odontomaxillary Dysplasia: A Case Report. In: *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151309/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

Smith, M. H., et al. Segmental odontomaxillary dysplasia: An underrecognized entity. *J Am Dent Assoc*, 2018 Feb;149(2):153-162. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29389339/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

NEVILLE, Brad. *Patologia oral e maxilofacial*. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

POLUBOTHU, S. Segmental odontomaxillary dysplasia (SOD): a rare condition with diverse craniofacial and dental manifestations. *British Journal of Dermatology*, v. 183, n. 6, p. 1128-1130, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32585735/>. Acesso em: 15 jul. 2024.

Thang, P., Nguyen, T., Tran, V., Le, H., Pham, T., & Do, H. (2023). Segmental odontomaxillary dysplasia involving the mandible: A case report and review of the literature. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 45(3), 211-214. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38123928/>